

नागपूर जिल्हयातील काटोल शहरातील शाळांमध्ये मुलांना ने—आण करणाऱ्या ऑटोचालकांना कोरोना काळात आलेल्या समस्या—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr.Hemlata Manohar Nagmote

Assistant Professor, Mother Teresa College of Social Work, Katol, Dist.Nagpur

Email- hemalatawagh92@gmail.com

Abstract: मानवी जीवनामध्ये वाहतुकीला अनन्य साधारण महत्व आहे. वस्तुची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ने—आण करण्यासाठी पुर्वी प्राण्यांचा वापर केला जाई. परंतु वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होत असे त्यामुळे मानवाने यांत्रिक युगात प्राणी आणि यंत्र यांचा संयुक्तपणे वापर करून घोडागाडी, बैलगाडी, स्लेज अशा पध्दतीचा मार्ग अनुसरला. सुरुवातीला मानवी रिक्षा सुरु झाल्या. परंतु सध्याची रिक्षा पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा इंधनावर चालविल्या जात आहे. अशी ही तीन चाकी रिक्षा चालविणारा चालक हा घटक मात्र सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित आणि उपेक्षित असा आहे. कोरोना काळात ऑटोचालक हे संपूर्ण बेरोजगार झाले त्यांना या काळात ऑटो चालवीने बंद झाले, रोजगार प्राप्त होत नसल्याने कुटूंबात समस्या निमाणे झाल्यात. कारण रोजगार नाही तर कुटूंब कसे चालवायचे असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर आज आपणास दिसून येते. अश्याच प्रश्नांचा अभ्यास प्रस्तुत संशोधनकार्यात करण्यात आला आहे. याकरिता नागपूर जिल्हयातील काटोल शहराची निवड करण्यात आली आहे.

प्रस्तावना :-

डिसेंबर २०१९ मध्ये कोरोना व्हायरस एक उपप्रकार चीनमधील वूहान शहरात आढळून आला. याला कोविड —१९ असे नाव देण्यात आले. सुरुवातीस आसपासच्या प्रदेशात पसरलेला हा विषाणू अधिक तिब्रतेचा असून या रोगाने मृत्यू पावणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले. १३ मार्च २०२० अखेर जगात १३२७५८ जणांना या आजाराची लागण झाली असून एकूण १२२ देशांमध्ये हा आजार पसरला. २०२० साली महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाला. महाराष्ट्रातील जनजीवनावर याचे फार मोठे परिणाम झाले. राज्यामध्ये निर्बंध लागू झाले. त्यामुळे सर्वांना घरी बसूनच कार्ये करावे लागले. अत्यावश्यक कामासाठीच घराच्या बाहेर जाण्याची मुभा दिली गेली.

कोरोना व्हायरस म्हणजे काय?

कोरोना व्हायरस हा संसर्गजन्य रोग आहे. हा विषाणू जवळच्या संपर्कादरम्यान खोकल्यामुळे, शिकल्यामुळे, किंवा बोलतांना नकळत पडणाऱ्या थुकीतील तुषारामुळे नागरिकांमध्ये पसरतो. हे थेंबे अथवा तुषार श्वासोच्छ्वासाच्या दरम्यान देखील बाहेर पडतात. अशा दूषित भागाला हाताने स्पर्श करून, नंतर तोच हात चेहऱ्याला स्पर्श झाल्यास लोक संक्रमित होऊ शकतात. हे विषाणू ७२ तासापर्यंत त्या पृष्ठभागावर जिवंत राहू शकतात. परंतु रोगाची लक्षणे दिसण्यापुर्वी देखील आणि या रोगाच्या नंतरच्या टप्प्यात देखील फार संक्रमित होतो.

देशात व राज्यात कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे जणजीवनावर फार मोठ्या प्रमाणात परिणाम होवू लागले. त्यातील एक म्हणजे ऑटोरिक्षा चालक हा घटक चांगलाच

होरपळून निघाला. कारण टाळेबंदीमुळे शाळाबंद करण्यात आल्या आणि ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात झाली. परंतु शाळेतील मुलांना ने—आण करणाऱ्या ऑटोरिक्षा चालकांना विविध कौटूंबिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. सर्वच शाळा बंद असल्याने प्रवासी ने—आण पण नव्हती, त्यामध्ये कुटूंबाचे पालन—पोषण आणि ऑटोरिक्षा चे हप्ते अश्या दुहेरी अडचणीत सापडलेला ऑटोरिक्षा चालक हा अतिशय हताश झाला. शाळेतील मुलांना ने आण करण्याचा ऑटोचालकांचा मुख्य रोजगार होता आणि शाळाबंदीमुळे तो रोजगार त्यांच्याकडून हिरावल्या गेला.

अशा संकटकालीन परिस्थितीत ऑटोचालकांना कोणकोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, समाजाकडून, शासनाकडून, नातेवाईकांकडून कुठल्या? प्रकारची मदत मिळते का? त्यांच्या कौटूंबिक आणि वैयक्तिक जीवनात कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या. ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रस्तुत संशोधनकार्य हाताळण्यात आले. त्यातही या निर्बंधामुळे काही मर्यादा आल्यात.

अध्ययन पध्दती:-

प्रस्तुत अध्ययनामध्ये शाळेमध्ये मुलांना ने—आण करणाऱ्या ऑटोचालकांना कोरोना काळात आलेल्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. यामध्ये ऑटोचालकांची वैयक्तिक व कौटूंबिक स्थिती, टाळेबंदीमुळे आलेल्या आर्थिक समस्या तसेच सामाजिक समस्या तसेच कोरोना काळातील वातावरणामुळे त्याला त्याच्या कुटूंबाला येणाऱ्या अडचणी मागील कारणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

अध्ययनाचे उद्देश :- १) अध्ययनांतर्गत येणाऱ्या ऑटोचालकांची वैयक्तिक व कौटुंबिक स्थितीचा अभ्यास करणे.

२) कोरोना काळात ऑटोचालकांना येणाऱ्या आर्थिक समस्यांचा शोध घेणे.

३) कोरोना काळातील टाळेबंदीमुळे ऑटोचालकांना येणाऱ्या सामाजिक समस्यांचे अध्ययन करणे.

अध्ययनाच्या उपकल्पना / गृहितकृत्ये :-

१) कोरोना काळात शाळा बंदीमुळे ऑटोचालकांना आर्थिक समस्या निर्माण झाल्यात.

२) कोरोना काळात रुपयांच्या अभावामुळे ऑटोचालकांचा सामाजिक दर्जा निम्न झाला.

कार्यात्मक व्याख्या:-

१) कारोना :-

Covid-19 या विषाणूपासून होणारा आणि सर्व जगाला वेठीस धरणारा, मृत्यूसदनी पाठविणारा संसर्गजन्य आजार म्हणजे कोरोना होय.

२) शाळा :-

चार भिंतीच्या आत बौद्धिक दृष्टिकोनातून शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या संस्था म्हणजे शाळा होय.

३) ऑटोचालक :-

ऑटो या साधनाद्वारे रोजगार प्राप्ती करून आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणारा म्हणजे ऑटोचालक होय.

४) मुलांना ने-आण :-

शाळेतील मुलांना घरापासून-शाळेपर्यंत आणि शाळेपासून-घरापर्यंत सुरक्षितपणे होणाऱ्या कृतीला मुलांना ने-आण करणे होय.

५) आर्थिक समस्या :-

कोरोना काळामध्ये शाळाबंदी, वाहतुकबंदी यामुळे ऑटोचालकांना उदरनिर्वाहाच्या साधनाच्या बंदीमुळे निर्माण झालेल्या रुपयांची अडचण म्हणजे आर्थिक समस्या होय.

६) सामाजिक समस्या :-

तथ्य विश्लेषण व अर्थविवरण :-

सारणी क्र.१ रोजगार नसल्यामुळे कौटुंबिक गरजांची होणारी पूर्तता दर्शविणारी सारणी

अ.क्र.	कौटुंबिक गरजा	वारंवारीता	टक्केवारी
१.	काही प्रमाणात	०९	२१.४२%
२.	फार कमी प्रमाणात	११	२६.२०%
३.	पूर्ण होत नाही	२२	५२.३८%
	एकूण	४२	१००%

वरील सारणी क्र.१मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील काटोल शहरातील शाळांमध्ये मुलांना ने-आण करणाऱ्या ऑटोचालकांच्या कोरोना काळातील टाळेबंदीत कौटुंबिक गरजांची होणारी

रोजगार हिरावल्यामुळे, नविन रोजगार प्राप्ती करित असतांना सामाजिक दुरुत्वामुळे समाजाकडून निर्माण होणाऱ्या अडचणी म्हणजेच सामाजिक समस्या होय.

संशोधन आराखडा :-

प्रस्तुत संशोधनात तथ्यांचे योग्य संकलन व विश्लेषण यासाठी आवश्यक अटीची पूर्तता करून वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याची तसेच अंशतः परिचयात्मक आणि निदानात्मक संशोधन आराखड्याची निवड करण्यात आली.

अध्ययन विश्व व जणगणना अध्ययन पध्दती :-

प्रस्तुत अध्ययनाचे अध्ययन क्षेत्र हे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल शहर असून अध्ययन विश्व हे काटोल शहरातील एकूण ४२ ऑटोचालक होय. प्रस्तुत अध्ययनात जणगणना अध्ययन पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे. कारण काटोल शहरातील माऊट कारमेंट कॉन्वेंट, बनारसीदास रुईया हायस्कूल, विद्यानिकेतन कॉन्वेंट, नगर परिषद शाळा क्र.२ या चार शाळांमधून प्राप्त झालेल्या अहवाल सुचीनुसार ऑटोचालकांची एकूण संख्या ४२ आहे. जे ऑटोचालक मुलांना ने-आण करण्याचे काम करतात, त्यामुळे अध्ययन विश्व लघु असल्यामुळे जणगणना अध्ययन पध्दतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

तथ्य संकलन पध्दती व तंत्रे :-

तथ्य संकलन करतांना संशोधनकर्तीने प्रश्नावलीचा उपयोग केला. कारण कोरोनाच्या प्रोटोकॉलचे पालन तसेच ऑटोचालक हा शिक्षित असल्यामुळे आणि त्यांना प्रश्नावली भरीत असतांना त्यांनी संशोधनकर्तीशी दुरसंचार वाहनाद्वारे केलेल्या चर्चेमुळे वस्तुनिष्ठ माहितीचे संकलन करण्यात आले. आणि घेतलेल्या माहितीच्या आधारे सांख्यिकीय विश्लेषण करण्यात आले.

परिपूर्ततेबाबत माहिती दर्शविलेली आहे. सारणीत दर्शविलेल्या माहितीनुसार ४२ उत्तरदात्यांपैकी फक्त २१.४२% उत्तरदात्यांच्या कौटुंबिक गरजांची पूर्तता काही प्रमाणात पूर्ण होत आहे. तर २६.

२०% उत्तरदात्यांच्या कौटूंबिक गरजांची पूर्तता फार कमी प्रमाणात होत आहे. तसेच ५२.३८% उत्तरदात्यांच्या कौटूंबिक गरजांची पूर्तता होत नाही.

अध्ययनातून प्राप्त परिणामावरून असे निदर्शनास येते की, अध्ययन क्षेत्रातील बहुतांश ऑटोचालक आपल्या कुटूंबाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. आणि यामागील कारण म्हणजे कोरोना काळातील टाळेबंदी आणि शाळाबंदी आहे.

सारणी क्र.२ कोरोना काळात उत्तरदात्यांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारी सारणी

अ.क्र.	आर्थिक स्थिती	वारंवारीता	टक्केवारी
१.	चांगली	०६	१४.२९%
२.	सर्वसाधारण	०३	७.१४%
३.	कमकुवत	०९	२१.४३%
४.	हलाखीची	२४	५७.१४%
	एकूण	४२	१००%

वरील सारणीवरून असे निदर्शनास येते की, एकूण ४२ उत्तरदात्यांपैकी चांगली आर्थिक स्थिती असणारे उत्तरदात्यांची टक्केवारी १४.२९% आहे. तर सर्वसाधारण आर्थिक स्थिती असणारे उत्तरदात्यांची टक्केवारी ७.१४% आहे. तसेच कमकुवत आर्थिक स्थिती असणारे उत्तरदात्यांची टक्केवारी २१.४३% आहे. आणि हलाखीची

आर्थिक स्थिती असणारे उत्तरदात्यांची टक्केवारी ५७.१४% आहे. अध्ययनातून प्राप्त परिणामावरून असे निदर्शनास येते की, अध्ययन क्षेत्रातील बहुतांश ऑटोचालकांची आर्थिक स्थिती ही हलाखीची आहे. त्यामुळे या कोरोना काळात त्यांचे जगणे अत्यंत कठीण झाले आहे.

सारणी क्र.३ शाळाबंदीमध्ये ऑटोचालकांच्या कुटूंबाकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन दर्शविणारी सारणी

अ.क्र.	समाजाचा दृष्टिकोन	वारंवारीता	टक्केवारी
१.	अनुकूल	०८	१९.०४%
२.	सहानुभूतीचा	०३	७.१४%
३.	समाधानकारक	०५	११.९१%
४.	प्रतिकूल	२६	६१.९१%
	एकूण	४२	१००%

वरील सारणी क्र.३ वरून असे निदर्शनास येते की, एकूण ४२ उत्तरदात्यांपैकी टाळेबंदीमध्ये ऑटोचालकांच्या कुटूंबाकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन अनुकूल दर्शविणारे १९.०४% उत्तरदाते असून ७.१४% ऑटोचालकांच्या मते सहानुभूतीचा दृष्टिकोन होता. तर ११.९१% ऑटोचालकांच्या मते समाधानकारक दृष्टिकोन होता. तसेच ६१.९१% ऑटोचालकांच्या मते सामाजिक दृष्टिकोन हा प्रतिकूल होता असे दर्शविण्यात आलेले आहे.

बहुतांश उत्तरदात्यांना कोरोना काळात रोजगार नसल्यामुळे यांच्या कौटूंबिक गरजा पूर्ण होत नाही.

बहुतांश उत्तरदात्यांची कौटूंबिक कौटूंबिक आर्थिक स्थिती कोरोना काळात हलाखीची झाली आहे.

बहुतांश उत्तरदात्यांना काम नसल्यामुळे उधारी भरावी लागत आहे.

काम नसल्यामुळे बहुतांश उत्तरदात्यांच्या कुटूंबाकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन हा प्रतिकूल आहे.

बहुतांश उत्तरदाते हे मिळेल ते काम करून लोकांची उधारी तोडत आहे.

बहुतांश उत्तरदात्यांना नातेवाईकांच्या प्रतिकूल वर्तनामुळे त्रास होत आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. आगलावे प्रदीप, (२००६), "संशोधन पध्दती शास्त्र व तंत्रे" विद्या प्रकाशन, नागपूर.

अध्ययनातून प्राप्त परिणामावरून असे निदर्शनास येते की, बहुतांश उत्तरदात्यांना समाजाच्या प्रतिकूल दृष्टिकोनाचा सामना करावा लागला.

निष्कर्ष :-

बहुतांश उत्तरदात्यांचा कोरोना काळात शाळाबंदीमुळे ऑटो बंद होता.

२. आगलावे प्रदीप, (२००९), “भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या” श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
३. ढवन केतन, (२०१९-२०), “कोरोना व्हायरसचा उद्रेक” –विकिपिडीया
४. कच्हाडे बी.एम, (२००८), “शास्त्रीय संशोधन पध्दती” पिंपळापुरे प्रकाशन, नागपूर.
५. मेश्राम सुरेश, (२०००), “प्रात्याक्षिक सामाजिक संशोधन” कृष्णचंद्र एजन्सीज, नागपूर.
६. [www. Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org) - history of the automobile
- 7- www. Wikipedia.com – ricshaw-wikipedia jinrkisaw story